

P5BL YONDASHUVINING IJTIMOYIY-EMOTSIONAL RIVOJLANISH VA KASBIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI

Xakimova Laziza Yusupovna

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Chet tillar kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17177818>

Annotatsiya. Mazkur maqola ijtimoiy-emosional ta'limning kasbiy rivojlanish jarayonida uchraydigan metodik, tashkiliy va amaliy muammolarni bartaraf etishda P5BL yondashuvining ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Ushbu yondashuv ijtimoiy-emosional ta'limda uning samaradorligini oshiruvchi va ilmiy-amaliy ahamiyatga ega innovasion yondashuv sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL), kasbiy rivojlanish, Problem-Based Learning (PBL), pedagogik texnologiyalar, emotsional barqarorlik, empatiya, mas'uliyatli qaror qabul qilish, ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar, ijodiy fikrlash, hamkorlik.

Аннотация. В данной статье научно обосновано значение подхода PBL (Problem-Based Learning) в преодолении методических, организационных и практических проблем, возникающих в процессе профессионального развития в сфере социально-эмоционального образования. Данный подход рассматривается как инновационный, обладающий научно-практической значимостью и повышающий эффективность социально-эмоционального образования.

Ключевые слова: социально-эмоциональное образование (SEL), профессиональное развитие, Problem-Based Learning (PBL), педагогические технологии, эмоциональная устойчивость, эмпатия, ответственное принятие решений, социально-эмоциональные компетенции, креативное мышление, сотрудничество.

Abstract. This article scientifically substantiates the significance of the Problem-Based Learning (PBL) approach in overcoming methodological, organizational, and practical challenges that arise in the process of professional development within the field of social-emotional education. This approach is considered as an innovative one, possessing scientific and practical relevance, and enhancing the effectiveness of social-emotional education.

Keywords: social-emotional learning (SEL), professional development, Problem-Based Learning (PBL), pedagogical technologies, emotional resilience, empathy, responsible decision-making, social-emotional competencies, creative thinking, collaboration.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga intilish yo'lidagi keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish, ularning tajribalarini o'rganish, shu bilan bir qatorda hayotning barcha sohalarida yangidan-yangi yutuqlarga erishish bugungi kunning dolzarb vazifalari hisoblanadi. Ijtimoiy taraqqiyotning zamonaviy bosqichi uzluksiz ta'lim tizimi oldiga yosh avlodni har jihatdan barkamol etib tarbiyalash vazifasini qo'ymoqda. Uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bosqichlaridan biri bo'lgan - boshlang'ich ta'lim muhim o'rin tutadi. Binobarin, mazkur bosqichda o'quvchilarga ilmiy bilimlarni puxta va chuqur o'rgatish ularning tafakkurini shakllantirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois respublikamiz rahbariyati boshlang'ich ta'lim mazmunini takomillashtirish, uni ilg'or g'oyalar bilan boyitish, bu davrda

o'quvchilarning chuqur bilim olishlariga imkon beruvchi moddiy-texnik bazani mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida bilimlarning o'qitilish holatini o'rganish va tahlil etish jarayonda bir qator muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Bizning nazarimizda muammolarning sabablari quyidagi holatlar bilan izohlanadi:

boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining aksariyati o'quv jarayonini tashkil etishga nisbatan ijodiy, ijtimoiy-emotsional, texnologik va kompetensiyali yondashuv ko'nikmalariga, pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarda bilishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish to'g'risidagi metodik majmualarga ega emasliklari;

zaruriy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan o'quvchilarni tayyorlashga imkon beruvchi pedagogik shart-sharoitlarning to'liq yaratilmaganligi;

o'qituvchilar uchun mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha yangi avlod o'quv-metodik materiallarining, xususan, interfaol o'quv majmualarining yetarli emasligi;

boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish kompetensiyalarini mustaqil ishlarni tashkil etish asosida shakllantirishga hamda ijodiy faolligini oshirishga yetarli darajada e'tibor qaratilmayotganligidir.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) doirasida kasbiy rivojlanish jarayonida yuzaga keladigan amaliy muammolarni inobatga olib, ularni samarali hal etish uchun zamonaviy pedagogik atama-P5BL yondashuvi (Problem, Person, Project, Procyess, Product - Based Learning) ushbu muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning sababi, P5BL jarayoni o'quvchi va o'qituvchining faol hamkorligi, muammoni birgalikda yechishga yo'naltirilganligi bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu yondashuv o'qituvchidan faqat nazariy bilimlarni emas, balki ularni real hayotiy vaziyatlar bilan integratsiyalashi, o'rganuvchida emosional barqarorlik , empatiya, mas'uliyat bilan qaror qabul qila olishi, hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishni talab etadi. Shu sababli, P5BL -ijtimoiy emosional ta'limning asosiy muammolarini hal qilishda samarali mexanizm deya aytish mumkin.

Problem- Based Learning jarayonining diqqat markazida muammoni hal qilish emas, balki belgilangan yechimlarning mavjudligi va u boshqa ko'nikmalar, xususiyatlarni rivojlantirishdagi ahamiyatligi bo'ladi. U ssenariy doirasida aniqlangan muammolardan bilim va tushunchani oshirish uchun foydalanadigan jarayondir. Yondashuv nafaqat yangi bilim,

ko'nikma va malakalar(BKM)ni shakllantirishga, balki ularni metabilimlar bilan birlashtirishga yordam beradi.

Project-Based Learning, ya'ni loyihaga asoslangan o'qitish eng muhim ta'lim modellaridan biri bo'lib, jarayon ishtirokchisining Bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi, kichik doiralardan tortib, tashkilotlar darajasidagi hamkorlik va hamjamiyat hissini yaratadi. Shuningdek, ta'lim oluvchi maqsadlarni belgilashni o'rganish; mustaqillik va intizom, muzokaralar olib borish hamda kuzatish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish; chuqurroq bilim olishni davom ettirish, yangi g'oyalarni rivojlantirish va ko'p tarmoqli aloqalarni mustahkamlash; epchillik va pedagogik mahorat kabi zaruriy sifatlarga ega bo'ladi.

People (person)-Based Learning, ya'ni shaxsga yo'naltirilgan o'qitish. P5BL jamoaviy ish natijasida maqsadga erishilishi ko'zlangan yondashuvdir. Markazda shaxs va uning individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olish muhim bo'lgan ushbu texnologiyada o'z qobiliyatini boshqarish, fanni takomillashtirishda ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, o'zgarishlarni his qilish, kasblararo ko'maklashuv, jamoaviy ishda hamkorlik, bilimlar almashinuvi, xizmat ko'rsatishni o'rganish kabilar nazarda tutiladi

Process-Based Learning, ya'ni jarayonga asoslangan o'qitish yoki ta'lim. Tadqiqotchilar o'quv faoliyati davomida ushbu yondashuvni qo'llash belgilangan maqsad hamda vazifalarni bajarishda, muammo yechimiga borishda amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning uzluksizligini ta'minlovchi strategiya ekanligini ta'kidlashadi. Shu bilan birga ilmiy jarayon ko'nikmalarini qo'llash va o'lchash, fanni soddalashtirish orqali egallashni, mazmunlilikni oshiradi, doimiy mas'uliyatni his qilish, kuzatish, tasniflash, tahlil qilish, bashorat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi

Product-Based Learning, ya'ni natija(mahsulot)ga asoslangan o'qitish. Qo'shimcha bilimlarni shakllantirishga qaratilgan bunday yondashuvda muammoning aniqligi va jamoaning hamkorlikdagi harakati muhim rol o'ynaydi. Ganefrining ta'kidlashicha, natija(mahsulot)ga asoslangan ta'lim – bu o'quvchini o'qituvchi tomonidan o'quv jarayoniga faol jalb etish uchun muayyan qiymatdagi mahsulot ishlab chiqarish kompetensiyasiga yo'naltirish natijasida amalga oshiriladigan tartib yoki qadamlar sifatida aniqlanadi. Demak, yondashuvda yechilayotgan muammo doirasida jamoaviy ishni tashkil etish nimani kashf qilishi mumkinligi, yetib boradigan manzil yoki egallangan kompetentlik uning mahsuloti sifatida anglashiladi.

Ilmiy manbalarda ta'kidlanganidek, P5BL ta'lim oluvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish, mas'uliyatni oshirish, hamkorlikda ishlashni takomillashtirish va ijtimoiy-emosional ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Shu jihatdan, IYeKni kasbiy rivojlanishga integratsiya qilishda P5BL yondashuvi muhim ahamiyatga ega, ya'ni ta'lim samaradorligini oshiradi, oquvchi va o'qituvchining ijtimoiy-emosional tayyorgarligini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aksela, M. & Haatainen, O. (2019). Project-Based Learning (PBL) in practice: Ac teachers' views of its' advantages and challenges. <https://www.researchgate.net/publication/333868087>.
2. Петунин О.В. Профессиональный стандарт и повышение квалификации педагогов // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. – 2015. – Т. 21. – № 3. – С. 113-116.

3. 3.Samuel, K.; Libata, I. &Sabitu, A. (2018). Efficacy of Process-Based Instruction, In Enhancing Secondary School Students’ Academic Performance and Science Skills Acquisition, In Identification of Cations, In Faskari, Katsina State-Nigeria. Issues and Ideas in Education, 6(1), 87–97.
4. Ибрагимов, А. А. (2022). Ўқитувчиларнинг касбий билимларини ривожлантиришда муаммога асосланган ўқитиш ёндашувининг имкониятлари: Ибрагимов Аъламжон Амриллович, Самарқанд вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази доценти. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (2), 120-125.